
INCORPORAÇÃO DE PROBIÓTICOS EM SORVETES: IMPLICAÇÕES NO *SHELF LIFE*

INCORPORATION OF PROBIOTICS INTO ICE CREAM: IMPLICATIONS ON *SHELF LIFE*

Gabriela Alves Frias¹, Henrique Camuzzi¹, Lilian Amalia Droghetti¹, Hermas Amaral Germek², Márcia Nalesso Costa Harder³

1- Graduanda em Tecnologia em Alimentos, FATEC Deputado Roque Trevisan – Piracicaba; 2- Doutor em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e docente titular da FATEC Deputado Roque Trevisan – Piracicaba; 3- Doutora em Ciências (Energia Nuclear na Agricultura) pela Universidade de São Paulo e docente titular da FATEC Deputado Roque Trevisan – Piracicaba.

RESUMO

A incorporação de probióticos em sorvetes representa uma estratégia promissora para promover a saúde intestinal enquanto se desfruta de um alimento popular. Os probióticos, microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde quando consumidos em quantidades adequadas, têm sido alvo de crescente interesse na indústria de alimentos. Esta revisão literária analisa o efeito da adição de probióticos em sorvetes e o impacto no shelf life do produto, além de examinar os estudos sobre parâmetros físico-químicos, sensoriais e microbiológicos deste tipo de alimento funcional, que engloba composição centesimal, efeitos da adição de probióticos na textura, sabor e aceitação do sorvete pelos consumidores. Além disso, são apresentadas as legislações vigentes para alimentos funcionais, probióticos e sorvetes. Dessa forma, compreender os efeitos da incorporação de probióticos em sorvetes no prazo de validade é essencial para o desenvolvimento de produtos seguros e eficazes que atendam às demandas dos consumidores por alimentos funcionais e saudáveis.

Palavras-chave: sorvete, probiótico, shelf life, alimentos funcionais

ABSTRACT

Incorporating probiotics into ice cream represents a promising strategy for promoting gut health while enjoying a popular food. Probiotics, live microorganisms that provide health benefits when consumed in adequate quantities, have been the target of increasing interest in the food industry. This literary review analyzes the effect of adding probiotics to ice cream and the impact on the product's shelf life, in addition to examining studies on physicochemical, sensory and microbiological parameters of this type of functional food, which encompasses proximate composition, effects of addition of probiotics in the texture, flavor and acceptance of ice cream by consumers. In addition, current legislation for functional foods, probiotics and ice creams are presented. Therefore, understanding the effects of incorporating probiotics into ice cream on shelf life is essential for the development of safe and effective products that meet consumer demands for functional and healthy foods.

Keywords: ice cream, probiotic, shelf life, functional foods

INTRODUÇÃO

Há tempos se sabe que certos alimentos exercem um impacto positivo na saúde humana. No entanto, foi apenas recentemente que a investigação sobre esses alimentos, agora chamados de alimentos funcionais, e os componentes que conferem esses benefícios, se intensificou consideravelmente (Oliveira *et al.*, 2002).

O pressuposto de que os alimentos podem prevenir doenças e servir como tratamento é milenar. Hipócrates, por exemplo, afirmou: "Que teu alimento seja teu remédio e teu remédio seja teu alimento". Entretanto, o termo "alimento funcional" só foi introduzido na década de 1980 pelos japoneses, que o denominaram de "alimentos consumidos como parte de uma dieta normal, que apresentam benefícios fisiológicos e/ou reduzem o risco de doenças crônicas, além de suas funções nutricionais básicas". Desde então, diversas definições surgiram, sendo a mais comum encontrada na resolução nº 2 de 07/01/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que descreve alimentos funcionais como "todo alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido na dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica" (Raizel *et al.*, 2011).

Os probióticos são classificados como alimentos funcionais e consistem em microrganismos vivos que, quando ingeridos em quantidades apropriadas, proporcionam vantagens à saúde do organismo que os consome (Ferreira, 2012).

Os probióticos são microrganismos vivos que, quando consumidos em quantidades apropriadas, oferecem vários benefícios à saúde do organismo hospedeiro (Denipote, Trindade, Burini, 2010 *apud* Fonseca, 2022). Esses benefícios resultam da atuação dos probióticos, que produzem metabólitos que inibem o crescimento de bactérias patogênicas. Entre os metabólitos gerados estão ácidos, como o láctico e o acético, dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e peptídeos antimicrobianos (Kuritzin; Westphal; Santin, 2014 *apud* Fonseca, 2022).

Diversas pesquisas indicam que o sorvete é uma excelente opção para a incorporação de culturas probióticas, devido à sua composição favorável (pH, teor de

gordura, proteínas, etc.) e à sua alta aceitação entre consumidores de diferentes idades. No entanto, a sobrevivência das bactérias probióticas pode ser comprometida pelo congelamento e pela presença de oxigênio (Ranadheera, Baines & Adams, 2010; Cruz *et al.*, 2009; Turgut & Cakmakci, 2009; Hamayouni *et al.*, 2008; Akalin & Erisir, 2008 *apud* Boscaroli, 2012).

O presente artigo teve por escopo a busca por divergentes referências literárias no que diz respeito ao estudo da incorporação de probióticos em sorvetes, abordando parâmetros advindos do shelf life, bem como os físico-químicos, sensoriais e microbiológicos.

REVISÃO DA LITERATURA

Alimentos Funcionais

O conceito de alimento funcional foi introduzido no Japão por volta de 1980, quando o governo japonês lançou um programa para minimizar custos com seguro saúde e medicamentos. O objetivo era promover métodos que melhorassem a saúde a longo prazo. Dessa forma, foi criado o programa Foshu (Foods for Specified Health Use), que avaliava alimentos com benefícios comprovados à saúde e que desempenhassem funções específicas no organismo (Mazza, 2000 *apud* Alves, 2018).

No Brasil, o conceito de alimentos funcionais só começou a ganhar popularidade em 1990, quando o Instituto Nacional do Câncer lançou o Programa de Alimentos Projetados. Este projeto, com uma duração prevista de cinco anos e um investimento de aproximadamente 20 milhões de dólares, focou em pesquisas sobre os componentes dos alimentos, especialmente os fitoquímicos presentes em frutas e vegetais, que possuem propriedades anticancerígenas (Pimentel *et al.*, 2005 *apud* Egídio, 2016).

Devido às mudanças no perfil epidemiológico e nutricional dos brasileiros, a demanda por alimentos funcionais e seus componentes tem crescido. Isso se deve ao

maior entendimento da relação entre dieta e saúde, ao aumento de evidências científicas sobre os benefícios desses alimentos, à necessidade de prevenir doenças em vez de tratá-las, e aos altos custos associados aos tratamentos (Vidal *et al.*, 2012; Vialta & Madi, 2018 *apud* Henrique *et al.*, 2018).

Os alimentos funcionais contêm compostos bioativos que podem influenciar os processos metabólicos e ajudar a prevenir doenças degenerativas. Esses compostos, também conhecidos como fitoquímicos, são produzidos pelas plantas como uma forma de se protegerem contra agressores ambientais, podendo ter funções como fungicidas, inseticidas e/ou antibacterianas. A quantidade desses compostos nas plantas está diretamente relacionada ao ambiente em que crescem, sendo que as plantas cultivadas de forma natural tendem a ter uma concentração maior desses fitoquímicos (Vizzoto; Krolow; Teixeira, 2010).

Segundo Cañas e Bralbante (2019) podemos dizer que um alimento funcional é aquele que além dos nutrientes básicos de um alimento (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais) contém um nutriente ou ingrediente específico que trará um benefício exclusivo no organismo, no bem-estar ou para a saúde, sendo esses componentes os responsáveis pela característica de funcionalidade (Estradiote, 2021).

Legislações Referente à Alimentos Funcionais

Conforme Moraes e Colla (2006), no Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamentou os Alimentos Funcionais por meio de várias resoluções. A Resolução ANVISA/MS 16/99 estabeleceu procedimentos para o registro de alimentos e novos ingredientes, permitindo o registro de novos produtos sem um Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecido e novas formas de comercialização para produtos já existentes. A Resolução ANVISA/MS 17/99 definiu as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança de Alimentos, baseada em evidências científicas para determinar a segurança de um produto. A Resolução ANVISA/MS 18/99 estabeleceu as Diretrizes

Básicas para a Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde alegadas na rotulagem de alimentos. Já a Resolução ANVISA/MS 19/99 regulamentou os Procedimentos para Registro de Alimentos com Alegação de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde em sua Rotulagem.

Ainda, em Moraes e Colla (2016), além do que já foi exposto, as diretrizes para o uso de alegações de propriedades funcionais e/ou de saúde incluem: a alegação é opcional; o alimento ou ingrediente deve ser seguro para consumo sem supervisão médica e pode produzir efeitos metabólicos, fisiológicos e/ou benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas; são permitidas alegações que descrevem o papel fisiológico do nutriente ou não nutriente no organismo, desde que demonstrada eficácia; para novas propriedades funcionais, é necessária comprovação científica da alegação e segurança de uso; alegações podem se referir à manutenção da saúde, ao papel fisiológico dos nutrientes e à redução do risco de doenças, mas não podem fazer referência à cura ou prevenção de doenças.

Segundo o conceito legal, os alimentos funcionais são considerados parte da alimentação cotidiana, não sendo tratados como medicamentos. Eles devem oferecer benefícios além da simples nutrição e ser seguros para consumo sem orientação médica. Portanto, é vedada qualquer indicação de propriedades medicinais ou terapêuticas (ANVISA, 1999a. Lajolo, 2002 *apud* Pedrosa, 2015).

Probióticos

O termo probiótico, originado do grego e significando "pró-vida", é o oposto de antibiótico, que significa "contra a vida". Embora a definição formal de probióticos tenha sido estabelecida na década de 1990, o interesse pelo tema é antigo. Em 1899, Tissier isolou bifidobactérias de fezes de recém-nascidos, e em 1910, Metchnikoff sugeriu que o consumo regular de leite fermentado trazia benefícios à saúde. Em 1989, Fuller definiu probióticos como "suplementos alimentares compostos de células microbianas vivas, que melhoram ou mantêm o equilíbrio microbiano no intestino, beneficiando o hospedeiro". Atualmente, probióticos são descritos como

"microrganismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro". A dose terapêutica varia conforme a linhagem microbiana e o benefício desejado, recomendando-se que a quantidade de probióticos no alimento, no momento do consumo, esteja entre 10^6 e 10^7 UFC por grama (FAO/WHO, 2002; Sanders, 2003; Cruz *et al.*, 2009 *apud* Boscarioli, 2010).

Alimentos que contêm microrganismos vivos benéficos ao hospedeiro, promovendo o equilíbrio da microbiota intestinal, são conhecidos como alimentos probióticos. As bactérias mais comuns nesses alimentos são as lácticas, como *Lactobacillus acidophilus*, *L. rhamnosus* e *L. casei*, embora algumas leveduras e bifidobactérias também sejam utilizadas. Os probióticos são conhecidos por potencializar a imunidade, aumentar a biodisponibilidade de certos nutrientes, melhorar a motilidade intestinal e equilibrar a microflora do cólon (Vizzoto; Krolow; Teixeira, 2010).

Estudos demonstram que os probióticos competem com micro-organismos patógenos pelo sítio de adesão, modificando o ambiente intestinal. Os ácidos produzidos à partir do metabolismo dos probióticos resultam na redução do pH, modificando as respostas inflamatórias e imunológicas (CARDARELLI, 2006; MORAIS; JACOB, 2006 *apud* Silva, 2017). Além da inibição do crescimento de micro-organismos patogênicos, os probióticos podem contribuir para o aumento da tolerância à lactose, a redução dos níveis de colesterol, a atividade anticarcinogênica e a estimulação do sistema imune (O'SULLIVAN *et al.*, 1992 *apud* Silva, 2017).

A exposição dos probióticos ao suco gástrico, enzimas digestivas e sais biliares pode diminuir sua viabilidade devido ao baixo pH do estômago e à ação de enzimas como a pepsina, que protegem contra a passagem de bactérias no trato gastrointestinal (Oliveira, 2011 *apud* Silva, 2017). Portanto, para um microrganismo ser considerado probiótico, ele deve não apenas ser não patogênico, mas também resistir ao pH ácido do estômago, à bile, às secreções pancreáticas e intestinais, além de ter a capacidade de aderir ao trato gastrointestinal e produzir substâncias antimicrobianas contra patógenos intestinais (Braga *et al.*, 2015; Simeoni *et al.*, 2014 *apud* Silva, 2017).

Para avaliar a capacidade de um microrganismo possuir características probióticas é necessário realizar diversos ensaios *in vitro* e *in vivo*, submetendo os isolados obtidos do isolamento ao estudo das condições simuladas do sistema gastrointestinal, resistência a variadas faixas de pHs, aos sais biliares, a capacidade de aderência a superfícies do intestino, e dessa forma realizar a caracterização da seleção de novas linhagens (BONET, 2016 *apud* Silva, 2022).

Os benefícios à saúde geralmente são alcançados apenas quando uma cepa probiótica chega à área alvo metabolicamente ativa e em quantidades adequadas. Para serem eficazes por via oral, os microrganismos probióticos precisam sobreviver a diversos estresses físico-químicos, enzimáticos e microbianos durante o trânsito gastrointestinal (Vandenplas; Huys; Daube, 2015)

A capacidade de aderir às células epiteliais do intestino é crucial para que cepas probióticas colonizem o trato gastrointestinal. Isso evita sua eliminação rápida pelos movimentos peristálticos e lhes confere uma vantagem competitiva no ecossistema intestinal (Pedersen e Tannock, 1989; Freter, 1992; Alander *et al.*, 1997 *apud* Schmitt, 2014)

Para competir com a microbiota residente, o probiótico deve ocupar uma posição funcional no ecossistema intestinal. Além disso, a capacidade de aderir e crescer na mucosa intestinal é essencial para o controle de patógenos. A adesão à mucosa depende das propriedades da parede celular, como a hidrofobicidade, que pode ser avaliada com um ensaio de Banho, e a adesão específica a mucinas intestinais, medida por ensaios de curto prazo. No entanto, essa adesão específica apenas forma microcolônias e não garante colonização prolongada. Microrganismos específicos, como *L. rhamnosus* GG, podem modular a expressão gênica ao se aderirem à mucosa, promovendo a formação de pelos específicos no ambiente da mucosa (Vandenplas; Yvan; Daube, 2015).

O mercado de probióticos apresenta oportunidades para fornecedores de alimentos funcionais e fabricantes, com inovações de produtos desempenhando um papel crucial no aumento da participação de mercado. Empresas como Danisco, Morinaga e BioGaia são líderes no desenvolvimento e fornecimento de cepas

probióticas, cujos produtos são utilizados por grandes marcas de consumo, como Nestlé® e Attune® (Market and Market, 2011 *apud* Gabriel; Salomão; Paula, 2011). Atualmente, a Europa lidera o mercado de probióticos, impulsionada pelo elevado conhecimento dos benefícios dos iogurtes probióticos e leites fermentados. Nos EUA, o mercado está crescendo rapidamente devido à popularidade dos suplementos probióticos na dieta da população norte-americana (Market and Market, 2011 *apud* Gabriel; Salomão; Paula, 2011).

Legislação Referente aos Probióticos

Segundo a legislação brasileira, para serem considerados probióticos, os microrganismos devem cumprir requisitos específicos estabelecidos pela Anvisa. Primeiramente, a quantidade mínima viável de probióticos deve estar entre 10^8 e 10^9 unidades formadoras de colônias (UFC) na dose diária recomendada pelo fabricante, e essa quantidade deve ser informada no rótulo. Quantidades menores podem ser aceitas se a eficácia for comprovada pela empresa. Além disso, é necessário um laudo de análise do produto que confirme a quantidade mínima viável do microrganismo até o final do prazo de validade e um teste de resistência da cultura utilizada à acidez gástrica e aos sais biliares (ANVISA, 2009 *apud* Rosa, 2010).

Os produtos contendo probióticos devem especificar a espécie do microrganismo que contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal e declarar que seu consumo deve ser combinado com uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis (BRASIL, 2008 *apud* Almeida, 2017). Se não houver alegação de presença de bactérias lácticas probióticas, a Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura exige um mínimo de 1×10^6 UFC/g de produto (BRASIL, 2007 *apud* Almeida, 2017).

Assim, de acordo com a legislação brasileira, os micro-organismos que podem ser comercializados como probióticos para alimentação humana são (Anvisa 2009): *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei shirota*, *Lactobacillus casei* variedade *rhamnosus*, *Lactobacillus casei* variedade *defensis*, *Lactobacillus paracasei*,

Lactobacillus lactis, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium animalis* (incluindo a subespécie *B. lactis*), *Bifidobacterium longum*, *Eterococcus faecium* (Rosa, 2010).

Tipos de Probióticos

Gênero *Bifidobacterium*

As bifidobactérias são microrganismos gram-positivos que não formam esporos, com 30 espécies diferentes, incluindo 10 de origem humana, 17 de origem animal e outras de origens diversas. Elas produzem ácido acético e lático em uma proporção específica, sem gerar CO², usando uma enzima chamada frutose-6-fosfato fosfocetolase. Além da glicose, elas podem usar galactose, lactose e frutose como fontes de carbono. A temperatura e o pH ideal para seu crescimento variam, com crescimento ótimo entre 37 e 41 °C e pH entre 6 e 7, enquanto evitam extremos ácidos (4.5-5.0) e alcalinos (8.0-8.5) (Raizel *et al.*, 2011).

As bifidobactérias desempenham um papel vital no sistema digestivo humano e em outros mamíferos, com sua distribuição variando conforme a idade e a dieta (Morais; Jacob, 2006 *apud* Nogueira; Gonçalves, 2011).

As bifidobactérias mais comuns são *Bf. Bifidum* e *Bf. Longum*. A última parece prosperar no leite e sobrevive mais tempo do que a outra espécie. Por isso, tentativas de produzir leite fermentado exclusivamente com bifidobactérias geralmente envolvem ambos os microrganismos ou apenas *Bf. Longum*. Essas bactérias resistem bem ao ambiente ácido do estômago e do duodeno, permitindo que atravessem essas partes do trato digestivo e colonizem o restante do intestino, restaurando sua microbiota. Na verdade, 99% dos microrganismos viáveis nas fezes de lactentes são bifidobactérias (Ordóñez, 2004).

Gênero *Lactobacillus*

Taxonomicamente o gênero lactobacilos pertence ao filo Firmicutes, classe Bacilli, ordem Lactobacillales, família Lactobacillaceae. Os lactobacilos são nutricionalmente fastidiosos, precisando de um meio rico em nutrientes, contendo carboidratos, aminoácidos, peptídeos, ácidos graxos, sais, derivados de ácidos nucleicos e vitaminas para crescer (CARR et al., 2002). De acordo com Euzéby (1997) o gênero *Lactobacillus* possui cerca de 171 espécies. Estão presentes também em muitos tipos de alimentos como cereais, bebidas fermentadas, queijos e produtos lácteos, carnes e derivados, dentre outros (HAMMES e HERTEL, 2003 apud Schmitt, 2014).

Alguns *Lactobacillus* possuem a capacidade de aumentar a secreção de mucina pelas células intestinais, reforçando a barreira intestinal local e reduzindo o risco de processos alérgicos e cancerígenos associados à entrada de macromoléculas no sangue. Isso também ajuda na proteção contra infecções (Mack et al., 2003 apud Nogueira; Gonçalves, 2011). Além disso, os probióticos, especialmente os *Lactobacillus*, aderem a receptores específicos na membrana intestinal, resistindo aos movimentos peristálticos e competindo com microrganismos patogênicos como *Salmonella typhimurium*, *Yersinia enterocolitica* e *Escherichia coli*, que, por não se aderirem, não causam alterações no hospedeiro (Kleerebezem, 2004 apud Nogueira; Gonçalves, 2011).

De maneira geral, os Lactobacilos são úteis na digestão da lactose em pessoas intolerantes, na redução da constipação e diarreia em crianças, na prevenção de infecções por *Salmonella* e no alívio da "diarreia do viajante" e da síndrome do intestino irritável. Eles também estimulam o sistema imunológico, produzem vitamina B, inibem o crescimento de patógenos, diminuem os níveis de amônia e colesterol no sangue e ajudam a restaurar a microbiota após o uso de antibióticos. Como resultado, são frequentemente utilizados em intervenções dietéticas para melhorar a saúde (Manning e Gibson, 2004; Picard et al., 2005; Leahy et al., 2005; Novik et al., 2006 apud Schmitt, 2014).

Gênero *Saccharomyces*

De acordo com Guimarães (2015), as linhagens de leveduras *Saccharomyces* e não-*Saccharomyces* são consideradas seguras para a saúde e recebem o reconhecimento como microrganismos geralmente reconhecidos como seguros (GRAS). Essa característica é crucial na seleção de microrganismos para uso como probióticos, visando proporcionar benefícios à saúde do hospedeiro (Silva; Deus, 2022).

A *Saccharomyces cerevisiae* e a *Saccharomyces boulardii*, embora compartilhem semelhanças genéticas, têm diferenças metabólicas distintas. A *Saccharomyces boulardii*, não patogênica e usada como probiótico, é amplamente comercializada na medicina, sendo reconhecida como Geralmente Considerada como Segura (GRAS) pela Food and Drug Administration (FDA). A utilização dessas leveduras é comum nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Estudos evidenciam que algumas linhagens, como a *Saccharomyces cerevisiae* UFMG 905, possuem propriedades probióticas. (Kenny *et al.*, 2011; Schneiter, 2004; Kovacs, Berk, 2000; Vieira *et al.*, 2013; Pataro, 2000 *apud* Baliza, 2017).

Sorvete

O sorvete é um produto complexo, uma mistura de ingredientes emulsionados que são transformados em espuma e congelados. Esta estrutura, composta por bolhas de ar e cristais de gelo, é crucial para a textura do sorvete, tornando o entendimento de sua estrutura física fundamental para o desenvolvimento tecnológico desse produto (Goff, 1997 *apud* Correia; Pedrini; Magalhães, 2007).

A composição básica do sorvete é constituída por: 10 a 17% de gordura, 8 a 12% de extrato seco desengordurado (parte não gordurosa do leite, constituída principalmente por proteínas, lactose e sais minerais), 12 a 17% de açúcares ou adoçantes, 0,2 a 0,5% de estabilizadores e emulsificantes e 55 a 65% de água (proveniente do leite) (SZCZESNIAK, 2000; TRGO, 2003 *apud* Santos, 2009).

A escolha dos ingredientes leva em conta fatores como disponibilidade, tempo de conservação, equipamentos disponíveis e os efeitos do processamento na mistura. A formulação é determinada por regulamentos, tipos de produtos e equipamentos disponíveis, exigências contratuais, concorrência, efeito dos sólidos na qualidade e operações de congelamento, além de considerações de custo. A composição do sorvete pode variar em diferentes regiões e mercados, refletindo as opiniões e circunstâncias dos fabricantes locais (Silva; Bolini; Antunes, 2004).

A qualidade do sorvete é determinada por vários aspectos, incluindo sabor, textura, consistência e corpo. A consistência, que aborda a firmeza do produto, pode ser influenciada pela temperatura e viscosidade da mistura (Charley; Weaver, 1998 *apud* Santos, 2009). Já o "corpo" se refere à forma como o sorvete se comporta quando derrete, podendo ser viscoso e esponjoso ou aguado e compacto. O tamanho dos cristais de gelo afeta a textura, visto que cristais maiores que 55 μm resultam em uma textura áspera (Santos, 2009).

Segundo Pfrimer (2021) a etapa de processamento dos sorvetes é formada pelas etapas descritas na figura 1, a seguir:

Figura 1. Representação esquemática do processamento de sorvetes de massa

Fonte: Goff *apud* Pfrimer, 2021

Legislação Referente à Caracterização de Sorvete

Segundo as diretrizes estabelecidas pela ANVISA, portaria nº 379, de 26 de abril de 1999, os gelados comestíveis são categorizados em quatro tipos distintos de acordo com sua composição e características. Os sorvetes de massa ou cremosos, comumente consumidos, são compostos principalmente por leite e derivados lácteos, podendo conter outros ingredientes alimentares, desde que atinjam os teores mínimos exigidos de gordura e proteína. Já os sherbets, também à base de leite e/ou seus derivados, possuem uma proporção menor de proteínas e gorduras, podendo incluir ingredientes não lácteos. Os sorbets, por sua vez, são elaborados primordialmente com polpa de fruta, sucos ou pedaços de frutas, misturados com açúcares. Por fim, os picolés, populares especialmente entre crianças, são porções individuais de gelados comestíveis de variadas composições, geralmente contendo uma haste e obtidos por meio do congelamento de misturas de ingredientes alimentares, podendo ou não ser batidos (Souza *et al.*, 2010).

Sorvete probiótico

O estudo de Basyigit, Kuleasan e Karahan (2006) investigou o uso de sorvete como veículo de probióticos. Eles testaram uma combinação de cepas de *Lactobacillus acidophilus*, *L. agilis* e *L. rhamnosus* de origem humana e descobriram que a viabilidade dos probióticos não foi afetada ao decorrer do armazenamento do sorvete por até 6 meses, independentemente do tipo de adoçante utilizado. Eles sugeriram que o uso de adoçantes nos sorvetes com culturas probióticas poderia facilitar o transporte desses microrganismos benéficos para pessoas com condições como diabetes e obesidade (Komatsu; Buriti; Saad, 2008).

De acordo com Cruz *et al.* (2009), o sorvete é considerado um veículo promissor para probióticos devido à sua composição, que inclui proteínas e gorduras, proporcionando um ambiente favorável para esses microrganismos. Eles observaram que a adição de bactérias probióticas não compromete a qualidade do sorvete em

comparação com sorvetes tradicionais, especialmente quando armazenados em temperatura baixa. No entanto, não há evidências relacionadas ao uso de leveduras nesse contexto (Baliza, 2017).

Parâmetros Físico-Químicos de Sorvetes Incorporados com Probióticos

838

A autora Baliza (2017) desenvolveu análises físico-químicas de sorvete e barra de cereal probióticos, entretanto para o presente estudo será relevante somente o sorvete probiótico, visto que os resultados da análise estão dispostos na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização físico-química do sorvete probiótico

Composição (%)	
Determinações	Sorvete
Carboidratos e fibras	26,7
Umidade	64,6 ± 1,43
Sólidos totais	35,4 ± 1,43
Lipídios	3,9 ± 0,05
Proteínas	4,2 ± 0,19
Cinzas	0,5 ± 0,03

Fonte: Adaptado de Baliza (2017)

A legislação brasileira estabelece que sorvetes de massa ou cremosos devam conter no mínimo 3% de gordura, 2,5% de proteínas e 32% de sólidos totais (BRASIL, 2005a). O sorvete atendeu aos requisitos mínimos do padrão de qualidade estabelecido, com teores de 3,9% de gordura, 4,2% de proteínas e 35,4% de sólidos totais (64,6% de umidade), além de apresentar 0,5% de cinzas (sais minerais). Os resultados foram próximos aos encontrados por Paula (2012) em sorvete de fruta contendo *Lactobacillus casei* (60% de umidade, 5% de gordura, 3% de proteínas, 1% de sais minerais e 35% de sólidos totais) e por Santos (2012) em sorvete de creme com *Lactobacillus acidophilus* (75% de umidade, 2% de gordura, 4% de proteínas, 1% de sais minerais e 20% de sólidos totais) (Baliza, 2017).

Concluimos pelos resultados de Baliza (2017) na Tabela 1 que, o sorvete é composto majoritariamente por água, com uma parte significativa de carboidratos e fibras. A quantidade moderada de lipídios e proteínas contribui para a textura e valor nutricional do sorvete. A presença de sólidos totais e cinzas indica a existência de uma variedade de nutrientes e componentes essenciais para a estrutura e sabor do sorvete. Esses dados são típicos para sorvetes, que devem ter uma boa combinação de água, açúcares, gorduras e proteínas para alcançar a textura desejada e proporcionar uma experiência sensorial agradável.

Além disso, Baliza (2017) realizou análises para o valor do pH do sorvete probiótico ao longo de seu armazenamento, cujos valores estão dispostos na Tabela 2.

Tabela 2. Valores de pH obtidos ao longo do armazenamento do sorvete

Tempo (dias)	pH
0	5,5 ^a
30	5,6 ^a
60	5,6 ^{ab}
90	5,6 ^a
120	5,6 ^b
150	5,7 ^c
180	5,8 ^c
210	5,8 ^c
240	5,8 ^c

Fonte: Adaptado de Baliza (2017)

Pode-se notar pelos resultados da Tabela 2 que o valor do pH aumenta conforme a decorrência do tempo. Ademais, tendo como outra fonte de análise o autor Pinto *et al.* (2022), obteve-se os seguintes resultados a partir do sorvete vegano com adição de probiótico *Lactobacillus acidophilus*:

Tabela 3. Resultados das análises físico-químicas do sorvete elaborado

Parâmetros	Resultados médios
Umidade (%)	35,752 ± 1,301
Cinzas (minerais) (%)	0,118 ± 0,002
Acidez (%)	2,797 ± 0,060
Gordura (%)	7,243 ± 0,732
Carboidrato total (%)	18,916 ± 1,608
Açúcares redutores (%)	1,797 ± 0,118
Açúcares não-redutores (%)	17,119 ± 1,561

Fonte: Pinto *et al.* (2022)

A partir do sorvete desenvolvido no estudo de Pinto *et al.* (2022) constou-se que os dados obtidos na Tabela 3 possui menor umidade em comparação com outros estudos realizados por este autor, maior teor de gordura e baixo nível de minerais. Esse resultado se deve ao uso do açúcar de coco na formulação, que contém fibras, ao contrário do açúcar cristal. Quanto aos carboidratos, há uma predominância de não-redutores, o que era previsto devido ao uso do açúcar de coco. Além disso, o sorvete é livre de gorduras trans, pois o óleo de coco foi utilizado como fonte de lipídios. Este óleo é uma significativa fonte natural de gordura saturada, especialmente ácido láurico, o que contribui para a textura e o perfil nutricional do sorvete.

Salomão *et al.* (2013) também realizou análises físico-químicas acerca de sorvete probiótico, que está representada na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4. Caracterização físico-química de sorvete de morango probiótico

Caracterização físico-química	Resultados
pH	5,4
Sólidos solúveis totais	30,7 ± 0,46°Brix
Proteínas	1,20 ± 0,03%
Lipídios	6,8 ± 0,80%

Fonte: Adaptado de Salomão *et al.* (2013)

Com os resultados da Tabela 4 elaborada por Salomão *et al.* (2013) os dados da caracterização físico-química do sorvete indicam um pH de 5,4, mostrando que o sorvete é ligeiramente ácido. Os sólidos solúveis totais são $30,7 \pm 0,46^\circ$ Brix, o que reflete uma alta concentração de açúcares e outros sólidos dissolvidos, influenciando a doçura e a textura do produto. O teor de proteínas é de $1,20 \pm 0,03\%$, relativamente baixo, mas suficiente para contribuir com o valor nutricional. Os lipídios compõem $6,8 \pm 0,80\%$ do sorvete, fornecendo uma cremosidade rica e um valor calórico moderado. Em geral, o sorvete possui um equilíbrio entre acidez, doçura e cremosidade, com uma composição nutricional adequada.

Por último, estão dispostos os dados obtidos pelas análises físico-químicas de Santos (2013) na Tabela 5 abaixo:

Tabela 5. Resultados das análises físico-químicas das amostras de sorvete probiótico

Análises físico-químicas	Formulações a partir do estabilizante avaliadas	
	Formulação com Gelatina	Formulação com goma guar e gelatina
pH	4,44 ^a	4,41 ^a
Acidez (% ácido láctico)	1,03 ^a	1,04 ^a
Açúcares (%)	$12,79 \pm 0,66$ ^a	$11,83 \pm 0,66$ ^a
Proteínas (%)	$4,47 \pm 0,28$ ^a	$4,53 \pm 0,28$ ^a
Umidade (%)	$75,07 \pm 1,24$ ^a	$77,27 \pm 1,24$ ^a
Cinzas (%)	$1,15 \pm 0,03$ ^a	$1,5 \pm 0,03$ ^a
Gordura (%)	$2,17 \pm 0,06$	$2,17 \pm 0,06$ ^a
Overrun (%)	$20 \pm 0,98$ ^a	$20 \pm 0,98$ ^a

Fonte: Santos (2013)

Com relação ao pH, os valores encontrados também não diferem significativamente e condizem com resultados encontrados por SILVA *et al.* (2010) e AKALIN & ERISIR (2008), que respectivamente reportados resultados de pH variando de 4,46 e 4,8 para sorvetes probióticos (Santos, 2013).

Pelos dados apresentados por Santos (2013) na Tabela 5, podemos dizer que, as análises físico-químicas das formulações de sorvete com diferentes estabilizantes

mostram resultados muito semelhantes. Tanto a formulação com gelatina quanto a com goma guar e gelatina têm pH, acidez, proteínas, gordura e overrun quase idênticos. A formulação com gelatina apresenta um pouco mais de açúcares e menos umidade e cinzas em comparação à combinação de goma guar e gelatina. Em geral, as diferenças são mínimas, indicando que ambas as formulações possuem características físico-químicas muito similares.

Parâmetros sensoriais de sorvetes incorporados com probióticos

A cerca dos das análises sensoriais temos, primeiramente, a de Pinto *et al.* (2022), em que os dados estão representados na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6. Média dos resultados da análise sensorial e da intenção de compra do sorvete vegano

Atributos sensoriais	Valores hedônicos
Sabor	6,63 ± 1,94
Odor	6,70 ± 1,90
Textura	6,97 ± 1,74
Impressão global	6,78 ± 2,01
Intenção de compra	3,95 ± 1,04

Fonte: Pinto *et al.* (2022)

Com a análise realizada por Pinto *et al.* (2022), os dados apresentados na Tabela 6 revela que o sorvete foi bem aceito em todos os atributos avaliados, uma vez que a maioria dos valores hedônicos ultrapassaram 5, indicando uma resposta positiva dos consumidores. Adicionalmente, conforme os resultados dessa tabela, a intenção de compra também foi favorável, com escores acima de 3. Segundo os critérios do Instituto Adolfo Lutz, escores de 1 a 4 indicam rejeição, 5 representa indecisão e 6 a 9 refletem aceitação; para a escala de intenção de compra, escores de 1 e 2 denotam que o consumidor não compraria o produto, 3 indica indecisão e 4 e 5 significam que o consumidor compraria o produto. Portanto, pode-se concluir que o sorvete foi amplamente aceito pelos consumidores e a maioria demonstrou uma propensão positiva à compra.

Já as análises de Salomão *et al.* (2013) apresentam os seguintes resultados representados na Tabela 7.

Tabela 7. Médias e desvio-padrão dos atributos sensoriais de sorvete de morango com características probióticas e prebióticas

Atributos	Aparência	Sabor	Cor	Aroma	Consistência
	8,02 ± 1,07	7,72 ± 0,95	7,49 ± 1,14	7,72 ± 0,85	7,83 ± 0,98

Fonte: Salomão *et al.* (2013)

A avaliação sensorial do sorvete de morango, conforme demonstrado na tabela 7, indica uma aceitação positiva em todos os atributos analisados através da escala hedônica de 9 pontos. A aparência do sorvete foi particularmente bem recebida, com a média dos valores correspondendo a "gostei muito". Os atributos de sabor, aroma e consistência foram bem avaliados, situando-se entre "gostei moderadamente" e "gostei muito". A cor do sorvete, caracteristicamente atribuída pela adição de polpa de morango e saborizantes, também recebeu uma aceitação média entre "gostei moderadamente" e "gostei muito". Assim, pode-se concluir que o sorvete de morango foi amplamente aceito pelos provadores, com destaque especial para sua aparência visual.

Parâmetros Microbiológicos de Sorvetes Incorporados com Probióticos

A partir dos resultados das análises microbiológicas realizadas pelo autor Pinto *et al.* (2022), cujo produto a ser analisado é um sorvete vegano com adição de probiótico temos a seguinte tabela 8:

Tabela 8. Resultados das análises microbiológicas segundo a ANVISA

Análises	Valores encontrados	Valores de referência
Estafilococos coagulase	$< 5 \times 10^2$	5×10^2 UFC/g
<i>Salmonella</i> spp.	Ausente em 25g	Ausente em 25 g
Coliformes totais e termotolerantes	$< 10^2$	10^2 NMP/g

Fonte: Pinto *et al.* (2022)

Os sorvetes estudados não apresentaram crescimento microbiano para os patógenos pesquisados, como pode ser observado na Tabela 2. Foram utilizados como referência, os valores estipulados na RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA, pois quando a pesquisa foi executada a IN 60 de 23 de dezembro de 2019 (15) ainda não havia entrado em vigor (Pinto *et al.*, 2022).

Abaixo, estão representados na Tabela 9 os resultados das análises microbiológicas de Santos (2013):

Tabela 9. Resultados da avaliação microbiológica dos sorvetes probióticos

Produto	Microrganismo	Equação de regressão	R ² ajuste	P
Sorvete (goma guar + gelatina)	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$y = -0,0066x + 9,086$	92,50%	<0,0000
	Bolores e leveduras	$y = 0,0206x - 0,0018$	89,40%	<0,0051
	Coliformes termotolerantes	$y = 0,0045x + 0,6923$	74,12%	<0,0029
Sorvete (gelatina)	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$y = -0,0129x + 8,792$	94,81%	<0,0000
	Bolores e leveduras	$y = 0,0230x - 0,3259$	86,40%	<0,0001
	Coliformes termotolerantes	$y = 0,0058x + 0,5055$	95,93	<0,0000

Fonte: Santos (2013)

A legislação sobre qualidade microbiológica de alimentos não define limites para a presença de bolores e leveduras, bem como nenhuma outra resolução ou portaria. Porém, considerando que o sorvete tem como base leite fermentado, pode-se comparar esta contagem com os limites estabelecidos para este produto, o que permite observar que os valores não ultrapassaram os permitidos pela legislação, de no máximo 102 UFC/g (BRASIL, 2001 apud Santos, 2013).

Em conclusão da Tabela 9 elaborada por Santos (2013), a pesquisa sobre a qualidade microbiológica do sorvete durante o armazenamento revelou que as contagens de *Salmonella spp.* e estafilococos coagulase positiva permaneceram constantes ao longo do tempo. No entanto, os coliformes a 45°C aumentaram, mas não ultrapassaram o limite de segurança de 50 NMP/g após 120 dias, sugerindo possível manipulação inadequada. A contagem de bolores e leveduras foi nula nos primeiros 30 dias, mas aumentou significativamente a partir de 42 dias, provavelmente devido à manipulação inadequada e exposição ao ar durante a coleta de amostras. As análises a partir das equações de regressão indicaram que após cerca de 130 dias, o sorvete ultrapassaria os limites de segurança, tornando-o impróprio para consumo, o que pode estar relacionado à manipulação inadequada e à ausência de conservantes na formulação.

Shelf life de sorvetes incorporados com bactérias probióticas

Magariños et al. (2007) investigaram a sustentabilidade das bactérias probióticas *L. acidophilus* La-5 e *B. animalis* subsp. lactis Bb-12 em sorvete armazenado a -25 °C por 60 dias. Eles descobriram que a principal redução na viabilidade dessas bactérias ocorreu durante o processo de congelamento, devido à incorporação de ar no sorvete (overrun), resultando em uma perda de cerca de 10% da população inicial. No entanto, tanto as amostras de sorvete possuindo cada cepa probiótica separadamente quanto aquelas com uma combinação das duas culturas mantiveram contagens de células viáveis superiores a 10⁶ UFC/g durante todo o período de armazenamento (Fernández, 2015).

Tergut & Cakmaci (2009) criaram um sorvete probiótico incorporando *Lactobacillus acidophilus* e *Bifidobacterium bifidum*. Os resultados indicaram que a quantidade desses microrganismos permaneceu suficiente para que o produto fosse classificado como probiótico ao longo de noventa dias de armazenamento (Boscarioli, 2010).

Os dados da Tabela 10 representam os resultados das análises referente a vida de prateleira de sorvete de morango probiótico realizado por Salomão *et al.* (2013).

Tabela 10. Quantificação celular total no sorvete de morango ao longo da vida de prateleira

Tempo (dias)	UFC/g
0	$1,9 \times 10^7 \pm 0,35$
7	$2,0 \times 10^7 \pm 0,14$
14	$2,1 \times 10^7 \pm 0,07$
21	$1,7 \times 10^7 \pm 0,28$
28	$1,6 \times 10^7 \pm 0,15$
60	$1,4 \times 10^7 \pm 0,10$
90	$1,3 \times 10^7 \pm 0,17$

Fonte: Salomão *et al.* (2013)

Segundo os resultados apresentados na Tabela 1, pode-se afirmar que o sorvete de morango conserva suas características probióticas durante pelo menos 90 dias de armazenamento a -15°C , já que apresentou uma contagem de bactérias ácidos lácticas superior ao mínimo recomendado. Também se pode observar pela Tabela 1, que os microrganismos probióticos se mantiveram praticamente com a mesma quantidade de células viáveis durante o tempo de estocagem (Salomão *et al.*, 2013).

METODOLOGIA

O presente artigo faz uma revisão bibliográfica sistemática da literatura científica relacionada à alimentos probióticos. Buscamos e compilamos dados, estudos e análises pertinentes ao tema abordado.

Para selecionar os estudos incluídos nesta revisão, conduzimos pesquisas em diversas bases de dados acadêmicos, incluindo o Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e repositórios institucionais. Utilizamos uma combinação de palavras-chave, tais como "Sorvete probiótico", "Alimentos probióticos" e "Parâmetros físico-químicos de alimentos probióticos", entre outras. Incluímos estudos publicados em teses, relatórios técnicos, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e artigos científicos. Não estabelecemos restrições quanto ao período de publicação, abrangendo um intervalo amplo de tempo.

É relevante destacar as limitações deste estudo, que incluem possíveis vieses na seleção dos estudos, a exclusão de artigos em idiomas diferentes do português e a possibilidade de não termos considerado todos os estudos relevantes sobre o tema.

DISCUSSÃO

Através da pesquisa realizada neste artigo pode-se discutir-se alguns critérios das vantagens e desvantagens dos alimentos incorporados com probióticos, que serão citados a seguir:

Vantagens dos Alimentos Probióticos

Na definição de probióticos, está implícito que o consumo dessas culturas pode afetar positivamente a composição da microflora, proporcionando uma variedade de benefícios ao hospedeiro. Esses benefícios incluem a exclusão e o antagonismo contra patógenos, a estimulação e modulação do sistema imunológico, atividades anticarcinogênicas e antimutagênicas, alívio dos sintomas da intolerância à lactose, redução do colesterol, redução da pressão arterial, diminuição da incidência e duração de diarreias, prevenção de vaginites e preservação da integridade da mucosa (Forsythe, 2013).

Os produtos probióticos são recomendados para diferentes situações e sintomas, podendo auxiliar no desconforto digestivo, incluindo a síndrome do intestino irritado, redução de cólicas e eczema em bebês e crianças, prevenção de enterocolite

necrosante, redução dos sintomas envolvidos na intolerância à lactose, redução na gravidade de infecções do trato gastrointestinal, entre outros benefícios que envolvem cavidade oral, trato urinário, pressão sanguínea e imunidade de forma geral do hospedeiro (Pfrimer, 2021).

Além dos efeitos já mencionados, os probióticos também podem estar envolvidos na prevenção do câncer, na regulação das reações alérgicas, na promoção da saúde urogenital feminina (Kopp-Hoolihan, 2001 *apud* Saad, 2006) e na regulação dos níveis de lipídeos no sangue (Pereira, Gibson, 2002 *apud* Saad, 2006). Além disso, estudos preliminares sugerem que essas bactérias ou seus produtos fermentados podem desempenhar um papel na regulação da pressão sanguínea, com evidências de efeitos anti-hipertensivos em estudos clínicos e com animais (Kopp-Hoolihan, 2001 *apud* Saad, 2006).

Desvantagens dos alimentos probióticos

Embora os probióticos sejam frequentemente considerados benéficos para a saúde, é possível que a ingestão de bactérias probióticas apresente alguns riscos. Um dos principais riscos seria a possível estimulação excessiva do sistema imunológico em indivíduos com distúrbios autoimunes (Guarner e Schaafsma, 1998 *apud* Forsythe, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo sobre a incorporação de probióticos em sorvetes e suas implicações no shelf life revelam que o sorvete é um veículo promissor para a entrega de microrganismos benéficos. A matriz do sorvete, composta por proteínas, gorduras e outros compostos favoráveis, proporciona um ambiente adequado para a sobrevivência dos probióticos durante o armazenamento.

Além dos benefícios à saúde, a adição de probióticos pode melhorar a textura e o sabor dos sorvetes, embora a aceitação pelos consumidores varie. A produção de

sorvetes probióticos apresenta uma oportunidade econômica para os fabricantes, desde que haja a conformidade com regulamentações.

Dessa forma, a incorporação de probióticos em sorvetes representa uma estratégia inovadora e eficaz para promover a saúde gastrointestinal e geral dos consumidores, ampliando as opções de alimentos funcionais no mercado. A manutenção da viabilidade dos probióticos durante o armazenamento e a preservação da qualidade do sorvete indicam um grande potencial para a expansão comercial e o desenvolvimento de novos produtos benéficos para a saúde.

Pesquisas futuras devem focar na interação entre probióticos e ingredientes dos sorvetes, além de validar os benefícios à saúde por meio de estudos clínicos. Portanto, a incorporação de probióticos em sorvetes tem o potencial de transformar a indústria, mas requer colaboração entre pesquisadores, fabricantes e reguladores para superar os desafios e maximizar os benefícios.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Joellington Marinho de. **Viabilidade de bactérias lácticas probióticas em leites fermentados comerciais**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

ALVES, Marcelle Machado. Alimentos funcionais no tratamento e prevenção do câncer de mama. 2018. **Centro Universitário de Brasília**, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12697/1/21508967.pdf>. Acesso em: 10 de mai. de 2024.

BALIZA, Drielly Dayanne Monteiro dos Santos. **Elaboração de sorvete e barra de cereais utilizando uma linhagem probiótica de *saccharomyces cerevisiae***. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2017.

BOSCARIOLI, Milena Pacheco Martin. **Influência de prebióticos na encapsulação de bactérias probióticas adicionadas em sorvete**. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, 2010.

CORREIA, Roberta Targino Pinto; PEDRINI, Márcia Regina da Silva; MAGALHÃES, Margarida Maria dos Anjos. Sorvete: aspectos tecnológicos e estruturais. **Higiene Alimentar**, v. 21, n. 148, p. 19-23, 2007.

EGÍDIO, Elvis de Souza. Alimentos funcionais: uma revisão. **Educação, Ciência e Saúde**, v. 3, n. 1, p. 19, 2016.

ESTRADIOTE, Jussara de Oliveira Bastos. **Alimentos funcionais: benefícios proporcionados à saúde**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Centro Universitário Anhanguera de Santo André, Santo André, SP, 2021.

FERNÁNDEZ, Ludmila Carril. **Desenvolvimento de sorvetes probióticos à base de extrato solúvel de soja**. 2015. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Industrial na área de concentração de Microbiologia Aplicada) - Universidade de São Paulo, Lorena, 2015.

FERREIRA, Célia Lúcia de Luces Fortes. **Prebióticos e probióticos: atualização e prospecção**. Editora Rubio, 2012.

FONSECA, Thatiana Andrade. **Probióticos Em Alimentos: Benefícios, Viabilidade e Aplicações**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2022.

FORSYTHE, Stephen J. **Microbiologia da segurança dos alimentos**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2013.

GABRIEL, Eliene Nascimento; SALOMÃO, Joyce; PAULA, Mariana Camargos de. **Elaboração de sorvete sabor creme com propriedades funcionais**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/18914/1/ENGgabriel.pdf>. Acesso em: 20 de mai. de 2024.

HENRIQUE, Vanessa Alves *et al.* **Alimentos funcionais: aspectos nutricionais na qualidade de vida**. 2018. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, Sergipe, 2018.

KOMATSU, Tiemy Rosana; BURITI, Flávia Carolina Alonso; SAAD, Susana Marta Isay. Inovação, persistência e criatividade superando barreiras no desenvolvimento de alimentos probióticos. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 44, p. 329-347, 2008.

MORAES, Fernanda P; COLLA, Luciane M. Alimentos funcionais e nutracêuticos: definições, legislação e benefícios à saúde. **Revista eletrônica de farmácia**, v. 3, n. 2, 2006.

NOGUEIRA, Janaína Cândida Rodrigues; GONÇALVES, Maria da Conceição Rodrigues. Probióticos - Revisão da Literatura. **Rev. bras. ciênc. saúde**, p. 487-492, 2011.

OLIVEIRA, Maricê Nogueira de; *et al.* Aspectos tecnológicos de alimentos funcionais contendo probióticos. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 38, n. 1, p. 1-21, 2002.

ORDÓÑEZ, Juan A. **Tecnologia de alimentos vol. 2 – Alimentos de origem animal**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

PEDROSA, Gabriela Costa. **Alimentos funcionais: legislação, comparações e um olhar sobre o café**. 2015. Trabalho de monografia apresentado ao Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de especialista em Farmacologia, Belo Horizonte, 2015.

PFRIMER, Renata Teixeira. **Desenvolvimento De Sorvete Funcional Simbiótico Com Polpa De Cagaita (Eugenia dysenterica)**. 2021. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

PINTO, Ellen Godinho *et al.* **Ciência e Tecnologia de Alimentos: Pesquisas e Avanços, v. 2. Ebook**. Jardim do Seridó, RN: Agron Food Academy, 2022.

RAIZEL, Raquel *et al.* Efeitos do consumo de probióticos, prebióticos e simbióticos para o organismo humano. **Ciência & Saúde**, v. 4, n. 2, p. 66-74, 2011.

ROSA, Paula Rúbia Ferreira. **Produção de probióticos com Lactobacillus imobilizados em alginato de cálcio empregando soro de queijo**. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010.

SAAD, Susana Marta Isay. Probióticos e prebióticos: o estado da arte. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 42, p. 1-16, 2006.

SALOMÃO, Joyce *et al.* Elaboração de sorvete de morango com características probióticas e prebióticas. **III Congresso Brasileiro de Processamento de Frutas e Hortaliças. Tecnologia, Sustentabilidade e Saúde** – Ilhéus, Bahia, 2013.

SANTOS, Grazielle Gebrim. Sorvete: Processamento, tecnologia e substitutos de sacarose. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v. 13, n. 2, p. 95-109, 2009.

SANTOS, Priscilla Pereira dos. **Desenvolvimento de gelado comestível probiótico**. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

SCHMITT, Jucelaine Aparecida Deon. **Avaliação do perfil probiótico de cepas de Lactobacillus acidophilus destinados a aplicações farmacêuticas e alimentícias**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2014.

SILVA, Daiane Albuquerque Ribeiro Reis *et al.* Alimentos funcionais: benefícios proporcionados à saúde, destacando o consumo de alimentos probióticos. **Ciência e Cultura. Lorena (SP)**, v. 13, n. 2, p. 101-110, 2017.

SILVA, Karla; BOLINI, Helena Maria André; ANTUNES, Aloísio Jose. Soro de leite bovino em sorvete. **Alimentos e Nutrição, Araraquara**, v. 15, n. 2, p. 187-196, 2004.

SILVA, Thaianne Marques; DEUS, Cassandra. **Probióticos: Variabilidade e saúde**. Canoas – RS: Mérida Publishers, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://meridapublishers.com/pvs/pvs.pdf>. Acesso em: 16 de mai. de 2024.

SOUZA, Jean Clovis Bertuol de *et al.* Sorvete: composição, processamento e viabilidade da adição de probiótico Ice cream: composition, processing and addition of probiotic. **Alimentos e Nutrição Araraquara**, v. 21, n. 1, p. 155-165, 2010.

VANDENPLAS, Yvan; HUYS, Geert; DAUBE, Georges. Probióticos: informações atualizadas. **Jornal de pediatria**, v. 91, p. 06-21, 2015.

VIZZOTTO, Márcia; KROLOW, Ana Cristina; TEIXEIRA, Fernanda Cardoso. Alimentos funcionais: conceitos básicos. 2010. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 20 p.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.